

AKTIVNO STANOVNIŠTVO KAO FAKTOR REGIONALNOG RAZVOJA U POGRANIČNOJ OBLASTI SRBIJE

Marko Sedlak*

Vladimir Malinić*

Dr Marko Joksimović*

Rezime: U radu je predstavljen uticaj promene aktivnog stanovništva u pograničnoj oblasti Srbije na regionalni razvoj. Primenom metode korelacije ustanovljena je veza između aktivnog stanovništva po opštinama pogranične oblasti Srbije sa odabranim demografskim pokazateljima (indeks promene broja stanovnika, indeks promene broja domaćinstava, indeks starenja, indeks funkcionalno zavisnog stanovništva, prirodni priraštaj, migracioni saldo). Suština rada je analiza i predočavanje uticaja aktivnog stanovništva (promene njihovog broja i procentualne zastupljenosti na nivou opština) kao potencijal za regionalni razvoj, sa akcentom na mogućnost implementacije pojedinih ciljeva održivog razvoja: Odgovorna potrošnja i proizvodnja (COR 8), Industrija, inovacije i infrastruktura (COR 9), Smanjenje nejednakosti (COR 10) i Održivi gradovi i zajednice (COR 11).

Ključne reči: održivost, smanjenje nejednakosti, korelacija, emigracija

1. Uvod

Aktivno stanovništvo je preduslov razvoja privrede u celini. Veća zastupljenost aktivnog stanovništva je neophodna da bi investicije i razvoj privrede imale svoju ekonomsku opravdanost. Promene aktivnog stanovništva u pograničnoj oblasti Srbije, od značaja su za identifikovanje trenutnog stanja privrede i njihove razlike na nivou ove teritorije. U ovom radu, aktivno stanovništvo je dovedeno u vezu sa regionalnim razvojem. Iz tog razloga, neophodno je najpre definisati pojam regionalnog razvoja, kao i razlika u

* Istraživač saradnik, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija, ORCID: 0009-0007-1400-4749; marko.sedlak@gef.bg.ac.rs

* Asistent, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija, ORCID: 0000-0002-1088-0123; vladimir.malinic@gef.bg.ac.rs

* Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Srbija, ORCID: 0000-0003-0892-6943; marko.joksimovic@gef.bg.ac.rs

UDK 314.8:332.1(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17078242

regionalnom razvoju u odnosu na promene aktivnog stanovništva. Ekonomski aktivno stanovništvo čini stanovništvo koje obavlja zanimanje i nezaposlena lica.

Region se posmatra kao dinamična kategorija, definisana ne samo na osnovu prirode i fizionomije prostora, već pre svega na osnovu statističkih pokazatelja i pokazatelja ekonomskog i demografskog razvoja (Golić & Joksimović, 2017). Složenost regionalnog razvoja zasniva se na njegovoj višedimenzionalnosti (Jankulovski, 2015), što podrazumeva prisustvo višestrukih elemenata, uključujući: ekološke, ekonomske, socijalne, prostorne, medicinske, kulturne i rekreativne (Davidescu et al., 2020). Neravnomerni razvoj je temeljni koncept u političkoj ekonomiji, posebno u njenim marksističkim varijantama, gde označava asimetrične i eksploatatorske odnose između klasa, kompanija i zemalja, a sve se to shvata kao endemske, a ne prolazne karakteristike kapitalističkog razvoja (Peck, 2016). Između pograničnih gradova i opština u Srbiji, prisutne su razlike u regionalnom razvoju, od čega su ruralni i planinski prostori u pograničnoj oblasti sa Bugarskom i Rumunijom najslabije razvijeni (Седлак и сар., 2024).

Ciljevi održivog razvoja (COR), sa 17 primarnih ciljeva, 169 podciljeva i 232 indikatora, rezultat su sporazuma više aktera između zemalja, osmišljenih da promovišu održivi razvoj na globalnom nivou. Oni su usvojeni u Njujorku u septembru 2015. godine (Lee, Noh & Khim, 2020). Jeff Waage je izvršio kategorizaciju COR na osnovu tri postulata održivog razvoja: ekonomija, društvo i ekologija. Tipologija COR je izvršena na pet klastera: 1) planetarni integritet; 2) obezbeđenje materijalnih potreba; 3) ljudi; 4) prosperitet i 5) političke institucije, mir i partnerstvo (Mio, Panfilo & Blundo, 2020).

Cilj ovog rada je analiza promene aktivnog stanovništva na nivou pogranične oblasti Srbije u poslednje dve popisne godine (2011. i 2022.) i uspostavljanje korelacije sa odabranim demografskim pokazateljima. Zadatak rada je identifikovanje najugroženije oblasti sa aspekta razvoja privrede. Dobijeni rezultati mogu da posluže za planiranje budućih strategija razvoja.

2. Metodologija istraživanja

Oblast istraživanja je ograničena na pograničnu teritoriju Srbije, u čijem sastavu se nalazi 46 jedinica lokalne samouprave Srbije. Podaci su analizirani za popisne 2011. i 2022. godine, sa ciljem identifikovanja savremenih demografskih tendencija. U obradi podataka prisutni su metodološki problemi zbog nemogućnosti dobijanja statističkih podataka za pogranične opštine Srbije koje se nalaze na teritoriji AP Kosova i Metohije. Njima pripadaju sve pogranične opštine sa Albanijom, kao i pojedine na granici sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom. Metodološki problem je prisutan i u opštinama Preševo i Bujanovac, u kojima su podaci nepotpuni usled bojkota popisa dela stanovništva iz 2011. godine. Zbog toga se na nivou pogranične oblasti Srbije i Severne Makedonije dobijaju rezultati koji nisu u saglasnosti sa stvarnim stanjem. Rad je koncipiran u više faza:

1) U prvoj fazi dat je pregled promena aktivnog stanovništva na nivou pogranične oblasti Srbije u odnosu na regionalizaciju po pojedinačnim pograničnim zonama.

2) U drugoj fazi izvršena je korelacija sa odabranim demografskim pokazateljima: indeksom promene broja stanovnika (I_{pbs}), indeksom promene broja domaćinstava (I_{pbd}), indeksom starenja (I_{star}), indeksom funkcionalno zavisnog stanovništva ($IFZS$), prirodnim priraštajem i migracionim saldom. Korelacija je izvršena uz pomoć Pirsonovog koeficijenta

Aktivno stanovništvo kao faktor regionalnog razvoja u pograničnoj oblasti Srbije

korelacije (r) čije se vrednosti kreću od -1 do +1. U toj formuli (slika 1) n označava broj parova, X označava nezavisnu promenljivu (aktivno stanovništvo), a Y zavisnu promenljivu (I_{pbs} , I_{pbd} , I_{star} , $IFZS$, prirodni priraštaj i migracioni saldo). Vrednosti bliže 0 ukazuju na manji stepen korelacije. U ovom radu, odabrane su sledeće granične vrednosti veličine koeficijenta: preko -0,80 veoma visoka negativna korelacija, između -0,8 i -0,61 visoka negativna korelacija, između -0,6 i -0,41 srednja visoka negativna korelacija, između -0,4 i -0,21 niska negativna korelacija, između -0,2 do 0 veoma niska negativna korelacija, od 0 do 0,20 veoma niska pozitivna korelacija, od 0,21 do 0,40 niska pozitivna korelacija, od 0,41 do 0,60 srednja visoka pozitivna korelacija, od 0,61 do 0,80 visoka pozitivna korelacija, preko 0,81 veoma visoka pozitivna korelacija.

3) U trećoj fazi izvršena je analiza u odnosu na odabrane ciljeve održivog razvoja (COR): *COR 8*, *COR 9*, *COR 10* i *COR 11*. Zadatak u ovoj fazi je poređenje definisanih podciljeva unutar svakog pojedinačnog cilja, kao i analiza mogućnosti implementacije pojedinih u odnosu na stanje i razvojne probleme (depupulacija, emigracija stanovništva, neadekvatna saobraćajna infrastruktura) koji su prisutni u pograničnoj oblasti Srbije.

Slika 1. Konceptualni model istraživanja

Izvor: Autori

3. Aktivno stanovništvo i regionalni razvoj

3.1. Promene aktivnog stanovništva po pograničnim oblastima Srbije

U pograničnoj oblasti Srbije broj aktivnog stanovništva između poslednja dva međupopisna perioda je opao za 12%. Ovakav trend je rezultat više faktora. Ključni je emigracija radno sposobnog stanovništva u veće gradove Srbije ili u inostranstvo, zbog čega se brojna mesta suočavaju sa nedostatkom radne snage. Od ostalih faktora, indirektno utiču i povećanja prosečne starosti stanovništva, kao i višedecenijski negativni prirodni priraštaj koji se odražava na manji broj živorođenih.

Marko Sedlak, Vladimir Malinić, Marko Joksimović

U obe popisne godine, od ukupnog broja aktivnog stanovništva na nivou izdvojene teritorije, najveći udeo je u pograničnoj oblasti sa BiH (32% u obe popisne godine), a znatno manje sa Mađarskom (oko 17,5% u obe popisne godine). Ovo je rezultat postojanja populaciono većih gradova u pograničnoj oblasti sa Bosnom i Hercegovinom (Užice, Loznica, Šabac) i sa Mađarskom (Subotica i Sombor). U 2011. godini pogranična oblast sa Bugarskom je imala veći udeo aktivnog stanovništva u odnosu na pograničnu oblast sa Rumunijom, dok se u 2022. situacija promenila, usled izrazito nepovoljnijih demografskih trendova u pograničnoj oblasti sa Bugarskom.

U odnosu na ukupan broj stanovnika, uočena je pojava da je udeo aktivnog stanovništva u odnosu na ukupan broj stanovnika u pograničnoj oblasti Srbije između popisa 2011. i 2022. godine povećan za 0,8%, iako se u apsolutnom broju on smanjio. Ovakva pojava je rezultat toga što je u većini opština pogranične oblasti Srbije, pad broja stanovnika posledica pretežno negativnog prirodnog priraštaja, a znatno manje emigracije stanovništva. Najveći problem sa emigracijom u pograničnoj oblasti Srbije imaju populaciono najveći gradovi (Subotica, Užice), jer u njima postoji stanovništvo koje ima mogućnosti da se odseli u inostranstvo. Pojava da je udeo aktivnog stanovništva povećan u ukupnom broju stanovnika, uprkos smanjenju u apsolutnom broju, je evidentiran u poslednja dva popisa u pograničnoj oblasti sa Rumunijom (za 2%), Mađarskom (za 1,1%) i Hrvatskom (za 0,3%)¹.

Tabela 1. Broj i aktivno stanovništvo u pograničnoj oblasti Srbije

Godine	Broj stanovnika		Aktivno stanovništvo		% aktivnog stan.	
	2011	2022	2011	2022	2011	2022
Mađarska	264.069	223.538	107.617	93.712	40,8	41,9
Rumunija	257.222	212.903	95.102	83.020	37	39
Bugarska	238.472	192.465	99.516	74.800	41,7	38,9
S.Makedonija ¹	81.453	78.833	11.261	27.694	13,8	35,1
Crna Gora	94.606	89.350	34.459	28.911	36,4	32,4
BiH	476.925	423.186	197.744	174.433	41,5	41,2
Hrvatska	163.204	135.671	63.913	53.589	39,2	39,5
Ukupno	1.575.951	1.355.946	609.612	536.159	38,7	39,5

Izvor: Autori na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku

Najveći pad aktivnog stanovništva je evidentiran u pograničnoj oblasti sa Bugarskom za 24,8%. Nakon nje, najveći pad je u pograničnoj oblasti sa Hrvatskom i Crnom Gorom (za oko 16%), a zatim sa Mađarskom (za 12,9%), Rumunijom (12,7%) i BiH (za 11,8%). U pograničnoj oblasti sa Bugarskom, ovakav pad je rezultat izrazito nepovoljnih demografskih trendova, pogotovo u južnom delu te pogranične oblasti, u opštinama Crna Trava, Babušnica, Dimitrovgrad i Bosilegrad. U većini naselja tih opština je ostalo staro stanovništvo, tako da su se pojedina biološki ugasila ili im preti opasnost da

¹ Severna Makedonija je izuzeta zbog bojkota albanske nacionalne manjine. Dati brojevi su procena srednjih vrednosti na osnovu rezultata između popisa iz 2002. i 2022. godine

Aktivno stanovništvo kao faktor regionalnog razvoja u pograničnoj oblasti Srbije

u narednom periodu ostanu bez stanovnika. Političke promene u susednim državama se takođe na neposredan način odražavaju na demografske promene u pograničnim oblastima Srbije. U njima je izražena tendencija odseljavanja stanovništva koje ima uslov da dobije dvojno državljanstvo, tako da sa pasošem neke od država koje su postale članice Evropske unije, lakše migriraju u razvijene države Evrope.

Na nivou pojedinačnih opština i gradova, u periodu 2011-2022, procenat aktivnog stanovništva u odnosu na ukupan broj stanovnika je povećan u 23, a smanjen takođe u 23 opštine pogranične oblasti Srbije. Na nivou pojedinačnih opština, ako izuzmemo Bujanovac i Preševo zbog bojkota popisa, u svim opštinama i gradovima je zabeležen pad aktivnog stanovništva između 2011. i 2022. godine. Najveći pad je zabeležen u Crnoj Travi (za 55,5%), Bosilegradu (za 49,6%) i Trgovištu (za 47%). Najmanji pad aktivnog stanovništva je zabeležen u Malom Zvorniku (za 1,2%) i Tutinu (za 2,8%).

U odnosu na broj stanovnika koji je u međupopisnom periodu smanjen za 14%, broj domaćinstava je smanjen za 4,3% u pograničnoj oblasti Srbije. Najveće procentualno smanjenje broja stanovnika i broja domaćinstava je u pograničnoj oblasti Srbije sa Bugarskom, u kojoj je između 2011. i 2022. godine, broj stanovnika smanjen za približno 20%, a broj domaćinstava za 9,3%. Veća smanjenja broja stanovnika i broja domaćinstava su uočena u pograničnim oblastima sa Rumunijom, Hrvatskom i Mađarskom u poređenju sa pograničnim oblastima sa BiH, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom. Broj domaćinstava je do 2002. godine u pograničnoj oblasti bio u porastu kao rezultat raslojavanja domaćinstava i individualizacije života različitih generacija. U 21. veku, usled izrazito nepovoljnih demografskih trendova i sve učestalijeg gašenja domaćinstava, njihov broj je u padu. Ovakva pojava je posebno izražena u planinskim i saobraćajno izolovanim naseljima. Za pograničnu oblast Srbije, karakteristične su i tendencije smanjenja prosečnog broja članova po domaćinstvu (sa 2,8 u 2011. godini na 2,6 u 2022. godini), kao i sve veći udeo samačkih domaćinstava. Navedeni trendovi ukazuju na sve veći udeo ekonomski zavisnog stanovništva (penzioneri), ali i na otežavajuće uslove za pokretanje sopstvenog biznisa i prodora inovacija na tom polju. Pojedini se u ruralnim predelima bave poljoprivredom na svojim imanjima kao dopunskom delatnošću.

Tabela 2. Demografski pokazatelji po pograničnim zonama Srbije

Država		MAD	RUM	BUG	S.M.	C.G.	BIH	HRV	UKUP.
<i>Br.dom.</i>	2011	100.176	92.881	86.146	19.011	24.721	161.685	58.783	543.403
	2022	94.516	85.751	78.112	19.127	27.721	160.650	54.203	520.080
<i>I_{pbd}</i> 2011/2022		94,3	92,3	90,7	100,6	112,1	99,4	95,7	95,7
<i>I_{pbs}</i> 2011/2022		84,7	82,8	80,7	96,8	94,4	88,7	83,1	86
<i>Pros.star.</i>	2011	42,5	43,3	45,8	35,1	36,6	42,2	42,8	42,4
	2022	44,7	45,8	48	38,5	39	44,7	45,4	44,7
<i>I_{star}</i>	2011	128,7	137	184,6	74,9	63,7	120	131,1	128,2
	2022	161,9	185	232,2	83,5	82,9	162,9	173,5	162,2
<i>IFZS</i>	2011	108,7	124,2	116,6	107,6	126,6	105,5	113,6	112,9
	2022	118,6	131,7	135,2	120,9	151,1	121,9	128,8	126,9

Izvor: Autori

Razlike u prosečnoj starosti po pograničnim zonama ukazuju da su nadprosečne vrednosti u odnosu na celokupnu pograničnu oblast Srbije identifikovane na granicama sa Bugarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Mađarskom. Situacija je najnepovoljnija u pograničnoj zoni sa Bugarskom, a zatim sa Rumunijom, dok je ona nešto bolja u pograničnom delu sa Mađarskom i Hrvatskom. Niža prosečna starost je ustanovljena u pograničnoj oblasti sa Crnom Gorom i Severnom Makedonijom. Navedene vrednosti su slične vrednostima indeksa starenja (I_{star}), što ukazuje na problem budućeg demografskog razvoja usled sve manje vitalnog stanovništva. Velike vrednosti I_{star} ukazuju na dominaciju stanovništva starijeg od 60 godina u odnosu na stanovništvo mlađeg od 19 godina. Ovakva pojava je posebno izražena u pograničnoj oblasti sa Bugarskom gde je broj starijih od 60 godina više nego dvostruko veći u odnosu na stanovništvo mlađe od 19 godina.

3.2. Veza između aktivnog stanovništva i ostalih demografskih pokazatelja

U radu je izvršena korelacija između aktivnog stanovništva sa odabranim demografskim pokazateljima (tab.3). U obe popisne godine, negativna korelacija je uspostavljena samo između aktivnog stanovništva sa I_{star} i $IFZS$. Između aktivnog stanovništva i indeksa starenja, ustanovljena je veoma slaba negativna korelacija u 2011. godini i slaba negativna korelacija u 2022. godini. Između aktivnog stanovništva i indeksa funkcionalno zavisnog stanovništva, ustanovljena je slaba negativna korelacija u 2011. godini i srednja negativna korelacija u 2022. godini.

U 2011. godini, najveća pozitivna korelacija u pograničnoj oblasti Srbije je ustanovljena između aktivnog stanovništva i migracionog salda (srednje jaka korelacija), jer u migracionim kretanjima učestvuje pretežno radno aktivno stanovništvo. Ipak, neophodno je napomenuti da su se navedeni podaci poredili sa migracionim saldima, a ne apsolutnim brojem stanovništva koje je učestvovalo u kretanjima. Usled toga, u apsolutnom broju, najveći broj emigranata u pograničnoj oblasti Srbije imaju trenutno populaciono najveći gradovi (Subotica, Užice). U manjim i depopulaciono najugroženijim opštinama (pretežno u pograničnoj oblasti sa Bugarskom i Rumunijom), brojna naselja se nalaze pred biološkim gašenjem i praktično nema ko da se odseljava. Srednja jaka pozitivna korelacija je uspostavljena i između aktivnog stanovništva sa I_{pbs} i I_{pbd} u 2011. godini, dok je u 2022. godini između navedenih pokazatelja korelacija bila slaba. Između aktivnog stanovništva i prirodnog priraštaja u pograničnoj oblasti Srbije u obe popisne godine ustanovljena je slaba pozitivna korelacija.

Tabela 3. Vrednosti koeficijenta korelacije (r) između aktivnog stanovništva i demografskih pokazatelja

r	I_{pbs}	I_{pbd}	I_{star}	$IFZS$	P.prištaaj	Mig.saldo
2011	0,44	0,48	-0,17	-0,33	0,25	0,52
2022	0,33	0,22	-0,28	-0,49	0,26	0,18

Izvor: Autori

3.3. Aktivno stanovništvo i (održivi) regionalni razvoj

Aktivno stanovništvo je od značaja za regionalni razvoj i u neposrednoj vezi sa realizacijom Agende 2030, koja podrazumeva implementaciju ciljeva održivog razvoja (*COR*) koji su od strane država usvojeni 2015. godine. Iako se zasnivaju na različitim podciljevima, svi *COR* su međusobno povezani, na šta ukazuje krovni *COR 17* (Partnerstvom do ciljeva). U tom kontekstu, promene aktivnog stanovništva u pograničnoj oblasti Srbije neophodno je posmatrati sa tog stanovišta, pre svega preduslova za ekonomski razvoj i poboljšanje socijalnog blagostanja, a zatim i kroz vođenje računa da ne dođe do konflikta sa ekološkom komponentom. Aktivno stanovništvo najveći uticaj ima na *COR 8* (Dostojanstven rad i ekonomski rast), *COR 9* (Industrija, inovacije i infrastruktura), *COR 10* (Smanjenje nejednakosti) i *COR 11* (Održivi gradovi i zajednice).

Postojanje aktivnog stanovništva je neophodan uslov za razvoj privrede u celini, što je u direktnoj vezi sa *COR 8*, koji podrazumeva: održivost ekonomskog rasta, diverzifikovanje, inoviranje i nadogradnju produktivnosti, promovisanje politike za podršku preduzećima u stvaranju novih radnih mesta, efikasnost resursa u proizvodnji i potrošnji, zaposlenost i adekvatnu platu shodno radu, promovisanje zapošljavanja, obrazovanja i obuke mladih, zaštita prava radnika i bezbedno radno okruženje, promovisanje održivog turizma, univerzalni pristup bankarskim, osiguravajućim i finansijskim uslugama (Rai et al., 2019). Problemi realizacije ovog cilja u pograničnoj oblasti Srbije su u sve manjem broju mlađe populacije, kao i nepostojanju bazične infrastrukture u mnogim opštinama za razvoj industrije, a kamoli za ulaganja u obuku zaposlenih i poboljšavanja uslova rada na nivou preduzeća po modelu najrazvijenijih država sveta.

COR 9 odnose se na razvijanje održive, otporne i inkluzivne infrastrukture, promovisanje inkluzivne i održive industrijalizacije, povećanje pristupa finansijskim uslugama i tržištima, unapređivanje istraživanja i nadogradnju industrijske tehnologije (Costa, 2024). Ograničenja implementaciji ovog standarda u pograničnoj oblasti Srbije su brojna: nedostatak bazičnih uslova za razvoj industrije (manjak ili odsustvo ljudskih resursa, finansijski problemi), nepostojanje ekonomske opravdanosti u ulaganje u industriju u depopulaciono najugroženijim oblastima, konkurencija sa susednim, prvenstveno ekonomski razvijenijim državama. U pograničnoj oblasti Srbije, nekada poznati industrijski centri (Subotica, Zaječar, Pirot, Užice, Loznica, Šabac) privlačili su radnu snagu. U pograničnim oblastima Srbije koje se graniče sa državama koje su članice Evropske Unije, potencijalnu opasnost predstavlja konkurencija iz susednih zemalja. Ukoliko su te pogranične oblasti razvijenije, stanovništvo iz Srbije svakodnevno putuje na rad u te susedne zemlje. To je posebno slučaj u pograničnoj oblasti Srbije sa Mađarskom, što dodatno pogoršava postojeći deficit radne snage. Zbog toga su se veći pogranični gradovi Srbije usmerili na uvoz radne snage iz pretežno azijskih zemalja.

COR 10 se odnosi na smanjenje nejednakosti u prihodima, promovisanju univerzalne socijalne, ekonomske i političke inkluzije, okončanje diskriminacije, usvajanju fiskalne i socijalne politike koje promovišu jednakost, poboljšanju regulacije globalnih finansijskih tržišta i institucija, povećanju zastupljenosti zemalja u razvoju u finansijskim institucijama i na odgovornu i dobro vođenu migracionu politiku (Bhandari, 2024; Kuhn, 2020). Usled ekonomske recesije i demografskih problema, brojne pogranične opštine Srbije su po nivou prihoda ispod republičkog proseka. Realizacija ovog cilja u pograničnoj oblasti Srbije neophodno je da se sprovodi u skladu sa ostalim *COR*, prvenstveno onih sa

akcentom na ekonomske komponente razvoja (*COR 8, COR 9*). Za pogranične oblasti Srbije neophodno bi bilo osmisliti adekvatnu migracionu politiku sa usmerenjem na: podsticaj stanovništva da ostane u svojim opštinama (kroz poboljšanje uslova života, rad na poboljšanju kvaliteta obrazovnih, zdravstvenih i administrativnih usluga), ali i kontrolu spoljnih migracija. Uočeni negativni trendovi smanjenja aktivnog stanovništva u pograničnim opštinama Srbije, dodatno će otežati sprovođenje ovog cilja i produbiti razlike u razvoju u odnosu na glavne gradske centre u državi.

COR 11 se odnosi na bezbedno i pristupačno stanovanje, pristupačne i održive transportne sisteme, inkluzivnu i održivu urbanizaciju, zaštitu svetske kulturne i prirodne baštine, smanjenje negativnih efekata prirodnih nepogoda, smanjenje uticaja gradova na životnu sredinu i obezbeđen pristup zelenim površinama i javnim prostorima (Kellison, 2022). U pograničnoj oblasti Srbije, bilo bi neophodno identifikovati ona naselja koja se odlikuju izrazito lošim uslovima za život i problemima, kao što su onemogućen pristup pijaćoj vodi, neadekvatne stambene jedinice, saobraćajna izolovanost. To su pretežno naselja u planinskim i ruralnim delovima opština, u kojima skoro i da nema radno aktivnog stanovništva i koja se često nalaze pred biološkim gašenjem ili su ostala bez stanovnika. Od primarnog značaja je lociranje i izdvajanje onih naselja u kojima je ostalo pretežno staro stanovništvo, koje neretko živi u samačkim domaćinstvima. Za njih je potrebno obezbediti opšte uslove za dostojanstven život (*COR 1 – Svet bez siromaštva i COR 2 – Svet bez gladi*). Imajući u vidu da se u pograničnim opštinama Srbije prepliću etnički elementi sa brojnim nacionalnim manjinama, od značaja bi bilo negovanje njihovog multikulturnog karaktera kroz promociju etnosocijalnih motiva (gastronomija, običaji, muzika, umetnost). To je posebno karakteristika opština u Vojvodini. Na nivou funkcionalnih zona unutar gradova, poželjno je gradske centre obogatiti zelenim površinama, po uzoru na gradove Sombor i Kikindu. Ipak, nije moguće napraviti univerzalni obrazac za implementaciju ovog cilja na nivou svih pograničnih opština Srbije. Od krucijalnog značaja je identifikovanje glavnih urbanih problema, njihovog potencijalnog uticaja na okruženje (rudnici, industrije koje zagađuju sredinu), prirodnih nepogoda na nivou pojedinačnih opština, kako bi se za svaku pojedinačno napravila strategija za implementaciju ove agende.

Pogranična oblast Srbije po pitanju aktivnog stanovništva se nalazi u problemu, jer se najviše (radno aktivnog) stanovništva odseljava iz populaciono najvećih gradova. Sa druge strane, u depopulaciono najugroženijim opštinama, gotovo i da nema aktivnog stanovništva. Tu se stvara začarani krug, jer stanovništvo iz opravdanih razloga (mali izbor radnih mesta, niže plate) ne želi da ostaje ili da se doseljava u te opštine, dok sa druge strane ne postoji opravdani razlog za investiranje u razvoj privrede onih opština, čija se većina naselja nalaze pred biološkim gašenjem. U oblastima u kojima su formirani depopulacioni klasteri, rešenja su u stavljanju tih predela pod zaštitu (ukoliko već nisu). Ruralna naselja, koja su pretežno sa malim brojem aktivnog stanovništva, je moguće revitalizovati kroz razvoj organske poljoprivrede i seoski turizam. U naseljima koja se nalaze u blizini gradskih centara ili su saobraćajno dobro povezana, moguće je ulagati u razvoj malih preduzeća. U načelu, neophodno bi bilo raditi na poboljšanju saobraćajne infrastrukture, ali i pristupa internetu, uzimajući u obzir da sve veći broj ljudi posao obavlja od kuće, što bi mogao da bude potencijal za nseljavanje tzv. "digitalnim nomadima".

4. Zaključak

Problem radne snage je izražen u sve većem broju razvijenih zemalja, a u novije vreme i u zemljama u razvoju usled pada prirodnog priraštaja na globalnom nivou. Srbija se suočava sa ovim problemom, što je poslednjih godina izraženo u sve većem broju čak i slabije razvijenih opština. Na osnovu analize promena radno aktivnog stanovništva u pograničnoj oblasti Srbije, kao i demografskih pokazatelja sa kojima je vršena korelacija uočene su određene zakonitosti. Promene aktivnog stanovništva su u najvećoj pozitivnoj korelaciji bili sa migracionim saldom u 2011. godini, kao i sa I_{pbs} u 2022. godini. Aktivno stanovništvo je u negativnoj korelaciji u obe popisne godine sa I_{star} i $IFZS$. Pogranične oblasti Srbije čije su granice ranije uspostavljene (prvenstveno Bugarska i Rumunija) imaju nepovoljnije demografske trendove u odnosu na pogranične zone koje su nastale raspadom SFRJ. Pad broja aktivnog stanovništva prisutan je na nivou svih opština i gradova pogranične oblasti Srbije, što implicira na probleme budućeg regionalnog razvoja i otežavanje implementacije Agende 2030 i u vezi sa njima COR (8-11).

U ovoj studiji istražena je veza aktivnog stanovništva sa određenim demografskim pokazateljima, ali je prepoznata mogućnost uzimanja većeg broja parametara u analizi ove studije. Buduća istraživanja biće usmerena na analizu korelacije aktivnog stanovništva sa drugim demografskim pokazateljima, kao što su obrazovna struktura stanovništva, zaposlenost stanovništva prema sektorima delatnosti i udeo ruralnog stanovništva.

Literatura

- Bhandari, M. P. (2024). What is next for the sustainable development goals, what are the challenges concerning SDG 10—reduced inequalities?. *Sustainable Earth Reviews*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.1186/s42055-024-00093-8>
- Costa, E. (2024). Industry 5.0 and SDG 9: a symbiotic dance towards sustainable transformation. *Sustainable Earth Reviews*, 7(1), 4. <https://doi.org/10.1186/s42055-024-00073-y>
- Davidescu, A. A., Apostu, S. A., Pantilie, A. M., & Amzuica, B. F. (2020). Romania's South-Muntenia region, towards sustainable regional development. implications for regional development strategies. *Sustainability*, 12(14), 5799.
- Golić, R., & Joksimović, M. (2017). Regionalization of Serbia as an instrument of balanced regional development and reduction of regional inequalities. *Zbornik radova-Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu*, (65-1a), 209-226. doi: 10.5937/zrgfub1765209G
- Jankulovski, N. (2015). Disparities among regions and the regional development-case of Republic of Macedonia. *Economic Development*, 17(3), 255-276.
- Kellison, T. (2022). An overview of sustainable development goal 11. *The Routledge handbook of sport and sustainable development*, 261-275.
- Kuhn, H. (2020). Reducing inequality within and among countries: Realizing SDG 10—A developmental perspective. *Sustainable development goals and human rights*, 5, 137-153.
- Lee, K. H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment international*, 137, 105528. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>

- Mio, C., Panfilo, S., & Blundo, B. (2020). Sustainable development goals and the strategic role of business: A systematic literature review. *Business strategy and the environment*, 29(8), 3220-3245. DOI: 10.1002/bse.2568
- Peck, J. (2016). Uneven regional development. *International Encyclopedia of Geography: People, the Earth, Environment and Technology: People, the Earth, Environment and Technology*, 1-13.
- Rai, S. M., Brown, B. D., & Ruwanpura, K. N. (2019). SDG 8: Decent work and economic growth—A gendered analysis. *World Development*, 113, 368-380. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.006>
- Republički zavod za statistiku (2003, 2023). *Opštine i regioni u Republici Srbiji 2023*. Beograd: Republički zavod za statistiku.
- Republički zavod za statistiku (2002–2022). *Popisi stanovništva, domaćinstva i stanova u Republici Srbiji – pol i starost – podaci po naseljima*. Beograd: Republički zavod za statistiku.
- Republički zavod za statistiku. *Prirodno kretanje stanovništva u Republici Srbiji 1961-2010*. Beograd: Republički zavod za statistiku.
- Седлак, М., Јосифов, Н., & Младеновић, М. (2024). Проблеми регионалног развоја пограничних области Србије. У: Шећеров, В., Раткај, И. и Шантић, Д. (уред.). *Зборник радова VI Конгрес географа Србије са међународним учешћем " Quo vadis geographia?, У сусрет новим географским хоризонтима"*, књига 2, Златибор, 348-357. DOI: 10.5937/kONgEF24098S

ACTIVE POPULATION AS A FACTOR OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE BORDER AREA OF SERBIA

Abstract: *The paper presents the impact of the change in the active population in the border area of Serbia on regional development. By applying the Pearson correlation method, a link was established between the active population in the municipalities of the border area of Serbia with selected demographic indicators (population change index, household change index, aging index, functionally dependent population index, natural increase, migration balance). The essence of the work is the analysis and presentation of the impact of the active population (changes in their number and percentage representation at the municipal level) on the possibility of regional development, with an emphasis on the possibility of implementing certain sustainable development goals (SDG): Responsible consumption and production (SDG 8), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Reducing inequality (SDG 10) and Sustainable cities and communities (SDG 11).*

Key words: *sustainability, reduce inequality, correlation, emigration*